

Gobierno
Bolivariano
de Venezuela

Ministerio del Poder Popular
para la **Salud**

**Secretaría Ejecutiva de la Biblioteca Virtual en Salud
Venezuela**

**Organización
Panamericana
de la Salud**

**Organización
Mundial de la Salud**

OFICINA REGIONAL PARA LAS **Américas**

LIVECS - Literatura Venezolana en Ciencias de la Salud pionera en el Control Bibliográfico. Análisis de la contribución de Venezuela a LILACS

María Estrada

<https://orcid.org/0000-0002-8765-5688>

Secretaria Ejecutiva BVS Venezuela
secretariaejecutiva.bvs.ve@gmail.com

Desde la creación del Sistema Nacional de Documentación e Información Biomédico – SINADIB, en 1973 y la adherencia a la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, en 1998, Venezuela se ha esforzado para darle visibilidad a su producción científica técnica en Ciencias de la Salud y garantizar su acceso libre y gratuito. Fue pionera en América Latina en la adopción del modelo de Biblioteca Virtual en Salud, promovido por BIREME, cuando el acervo documental de la Bibliografía Médica Venezolana pasa a formar parte de la base de datos nacional LIVECS - Literatura Venezolana en Ciencias de la Salud, contribuyendo además con LILACS – Literatura Latinoamericana en Ciencias de la Salud, con aquellos registros que cumplían con los criterios de calidad exigidos por la base de datos Regional.

Este reporte, representa un homenaje a quienes han contribuido en el transcurso de estos 20 años para que Venezuela tenga un espacio donde mostrar su producción científica y técnica en Ciencias de la Salud; un lugar donde los usuarios puedan acceder a contenidos actualizados, confiables y pertinentes para apoyar sus procesos de formación, investigación e innovación en salud, además de ser una invitación a replantearnos el desafío imperioso de volver a posicionarnos como un país que contribuye, aporta y promueve el libre acceso a la información y al conocimiento para la toma de decisiones basadas en evidencia. Ese espacio, no es otro que la BVS, LIVECS y LILACS. La Figura N° 1 muestra la concepción de la BVS, sus principios filosóficos, propósito y metodología.

Fuente: María Estrada, 2018

A través de una cronología, se destacan personajes que han jugado un papel preponderante en el control bibliográfico y divulgación del quehacer científico en ciencias de la salud venezolano, los cuales han asumido roles de coordinación, registro e indexación, selección y evaluación de revistas, asistencia/cooperación técnica, capacitación, infraestructura tecnológica, mantenimiento y actualización del portal de la Biblioteca Virtual en Salud Venezuela (BVS Venezuela).

La historia cuenta...

Desde 1998 hasta el año 2001, la gestión, registro, actualización, evaluación y mantenimiento de la base de datos nacional LIVECS y contribución a LILACS, estaba centralizada en Funda SINADIB y la Biblioteca "Humberto García Arocha", Instituto de Medicina Experimental de la Universidad Central de Venezuela; además de sus

componentes (Localizadores de Información en Salud – LIS; Seriadas en Ciencias de la Salud – SeCS; Descriptores en Ciencias de la Salud – DeCS); Directorio de Eventos en Ciencias de la Salud – DIREVE) y SCIELO Venezuela.

A raíz de la creación del Comité Consultivo Nacional de la BVS Venezuela, en el año 2001, Funda SINADIB pasa a compartir esa labor con otras instituciones, bajo la coordinación y rectoría del Instituto Autónomo “Dr. Arnoldo Gabaldon”, mediante la designación de la Secretaría Ejecutiva por parte del Ente Rector, el Ministerio de Salud y Desarrollo Social (MSDS). Las instituciones que conformaron ese primer Comité Consultivo Nacional fueron:

- Ministerio de Salud y Desarrollo Social – MSDS.
- Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud – OPS/OMS.
- Instituto de Altos Estudios “Dr. Arnoldo Gabaldon” - IAE.
- Ministerio de Ciencia y Tecnología – MCT.
- Sistema Nacional de Documentación e Información Biomédico – Funda SINADIB.
- Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales Renovables.
- Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología – FONACIT.
- Centro Nacional de Tecnologías de Información (CNTI).
- Universidad Central de Venezuela – UCV.
- Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas – IVIC.
- Federación Médica Venezolana – FMV. (IAE, Agosto 2005).

Cada institución tenía un rol y respondía a una necesidad específica para la consolidación de la iniciativa venezolana, así la Direccionalidad política y estratégica del ente rector fue delegada al IAE, en las Direcciones de Gestión de Información, Gestión Tecnológica y Dirección Ejecutiva, a través de la Secretaria Ejecutiva, responsable de impulsar el proyecto mediante la convocatoria de actores, agenda, seguimiento y control de las actividades, elaboración de informes y reportes de evidencia.

La unión de esfuerzos, un equipo multidisciplinario, además de la contratación por tiempo compartido de otros profesionales, hicieron posible contar con la plataforma tecnológica para el desarrollo del portal, lanzado oficialmente el 22 de agosto del 2005, previa calificación por parte de BIREME; cuyo propósito primordial era “compilar y divulgar la bibliografía venezolana y venezolanista [en ciencias de la salud] para garantizar su acceso equitativo y gratuito”. (Estrada & Romero, 2007, p. 9).

La Secretaría Ejecutiva estuvo bajo la responsabilidad del IAE “Dr. Arnoldo Gabaldon” durante el lapso comprendido del 2000-2019, durante el cual se observa un desarrollo intermitente, pese a que la BVS Venezuela da respuesta a la política de Estado y a los lineamientos estratégicos para garantizar el libre acceso a la información y al conocimiento; servir de apoyo en el proceso de formación de los profesionales requeridos por el Sistema Público Nacional de Salud (SPNS) y promover la investigación e innovación en salud. En el mes de febrero del 2019, asume la Secretaría Ejecutiva la Universidad de las Ciencias de la Salud “Hugo Chávez Frías” y se convoca a instituciones que formaban parte del Comité Consultivo en años anteriores y a nuevos actores para socializar los planes de trabajo, estructura y el nuevo modelo de la BVS, durante la visita del Director de BIREME, Dr. Diego González. La Figura N° 2 muestra la estructura propuesta para la Nueva Etapa y la Figura N° 3 describe los responsables de la Secretaría Ejecutiva, el talento humano involucrado y logros más destacados de la BVS Venezuela desde el año 2000 hasta el presente.

Figura N° 2: Estructura de funcionamiento para la Nueva Etapa de la BVS Venezuela

Fuente: Reunión del Comité Técnico Operativo para el fortalecimiento y consolidación de la BVS Venezuela de fecha 17/01/2019. Caracas, OPS.

Figura N° 3: Responsables de la Secretaría Ejecutiva, equipo de trabajo y logros de la BVS Venezuela periodo 2000 - 2020

Fuente: Estrada, María, Octubre 2020.

Asistencia y acompañamiento de la OPS/OMS

La labor de la Organización Panamericana de la Salud de Venezuela ha jugado un papel preponderante, al brindar asesoría, cooperación, asistencia técnica y servir de enlace con BIREME para la capacitación del recurso humano en cuanto a la metodología LILACS, la instalación de los componentes, el desarrollo del Sitio Web y financiamiento de algunas actividades. Minerva de Elías y Lenin Saaman estuvieron en sus inicios e hicieron posible que bibliotecólogos y personal de sistemas realizaran pasantías en Brasil y Ecuador

(Carmen Ríos, Belén Arteaga, Roberto Pinto), la visita de expertos (Flavio Hazrum, 2013) para la actualización del personal de los Centros Cooperantes y el financiamiento para la asistencia de los responsables de la Coordinación Nacional a los Congresos Regionales de Información en Ciencias de la Salud (CRICS) y Reuniones de Coordinación Regional de la BVS. Actualmente, la OPS de Venezuela debería jugar un papel más activo para lograr su consolidación y sostenibilidad en el tiempo. Rescatando el slogan de “solidaridad es compartir”, resulta necesario promover acciones y estrategias para que unidos demos el salto cuántico y la BVS Venezuela sea sostenible en el tiempo.

Actores estratégicos...

El Ministerio de Ciencia y Tecnología, el Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología (FONACIT) y el Centro Nacional de Innovación Tecnológica (CENIT) apoyaron con financiamiento y dotación de equipos y en la producción del video promocional en diferentes oportunidades a lo largo de estos años, además de acudir a la convocatoria de la Nueva Etapa en febrero del 2019, la responsable del Observatorio Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (ONCTI). Sin embargo, se requiere la participación activa y responsable de cada una de las instituciones.

El Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas al ser custodio de la mayor colección de publicaciones periódicas, le correspondía liderar el servicio de conmutación bibliográfica (Servicio Cooperativo de Acceso al Documento (SCAD) y el Catálogo de Seriadas en Ciencias de la Salud (SeCS) junto con Funda SINADIB. Al no concretarse este acuerdo, fue asumido por Funda SINADIB. Las responsables en ese momento fueron: Julia Salazar: **DECS** – Geográfico (Descriptores en Ciencias de la Salud); Lisbeth Frías e Isai Machado: **SECS** (Seriados en Ciencias de la Salud) y Nairobi Alfonzo: **SCAD** (Servicio Cooperativo de Acceso al Documento). (SINADIB, 2004).

Por su parte, a la Federación Médica Venezolana le correspondía alimentar el directorio de Eventos, no obstante esta función fue asumida por el IAE bajo la responsabilidad de Yenifer Castro (2007-2010; 2013-2018) y Grisel Astudillo (2007- 2010).

LIS – (Localizadores de Información en Salud): Zulay Padilla, Julia Salazar y Waleska Mayor (2000 - 2004), Yenifer Castro (2007- 2010; 2013 - 2018), Grisel Astudillo (2007- 2010); Yusmary Yéndez (2010-2018), María Estrada (2004; 2007; 2020). La historia demuestra que la unión de esfuerzos, el trabajo en equipo y la concepción de que somos mucho más que la suma de las partes, es lo que nos permite avanzar.

La red de Centros Cooperantes, verdaderos protagonistas de esta historia...

De acuerdo a Abdalá (2014), los Centros Cooperantes (CC) son “bibliotecas o centros de documentación vinculados a instituciones del área de la salud, sea de ámbito académico, investigación, gestión o atención” (p.4).

Las y los documentalistas de cada CC son los llamados a realizar los procesos asociados al control bibliográfico, selección de materiales, descripción bibliográfica, registro e indización de la producción científica técnica en Ciencias de la Salud para alimentar las bases de datos nacionales, temáticas y contribuir a LILACS. Además de esta función técnica, deben promover, difundir, divulgar y compartir recursos, servicios y estrategias para que los usuarios finales conozcan las ventajas de acceder a contenidos a texto completo que responden a criterios de calidad.

Para ello, resulta necesario que los profesionales, técnicos y personas que realizan la descripción, registro e indización, estén en actualización permanente sobre las aplicaciones y metodologías. En este sentido, BIREME ha asumido con constancia, dedicación y compromiso la capacitación del talento humano de la BVS mediante planes de formación presenciales y virtuales aprovechando las ventajas que ofrecen las Tecnologías de Información y Comunicación e internet.

A partir del mes de febrero del año 2020, se han ofertado 7 Programas de capacitación, para un total de 41 sesiones virtuales, cuya documentación (grabaciones y presentaciones) se encuentran registradas en el Portal para consulta de los interesados. Tres de estos programas ofrecen la certificación previo cumplimiento de algunos requisitos. La

actualización del talento humano de la red es una responsabilidad compartida con los Centros Cooperantes, quienes deben fomentar, promover y contribuir con los procesos de capacitación para el dominio de las metodologías y aplicaciones. La Tabla 1 describe la oferta de formación virtual para el año 2020.

Tabla N° 1: Planes Virtuales de Capacitación ofertados por BIREME a los países que integran la Red BVS durante el año 2020

Nombre	Número de Sesiones	Año 2020	Certificación
Registro y actualización de Centros Cooperante (CC)	1	30 de Marzo	No
Acciones para el enfrentamiento de la COVID 19 en la BVS, LILACS y teletrabajo	1	31 de Marzo	No
Capacitación para la red LILACS	7	Mayo 2020	Si
Buenas Prácticas en los Procesos editoriales de Revistas Científicas para LILACS	9	Marzo a Noviembre	Si
Coordinación de LILACS	9	Marzo a Noviembre	No
Fortalecimiento de la Red BVS ALC	6	Febrero a Diciembre	No
Indización de Documentos según metodología LILACS	9	Marzo a Noviembre	Si
Total Programas: 7	41		

Fuente: Portal LILACS, Octubre 2020 <https://lilacs.bvsalud.org/es/>

En los CC o instituciones de la Red BVS Venezuela, las documentalistas llevaban a cabo el ingreso e indización en LILDBI, LILDBI for Web de artículos científicos y otros tipos de registros bibliográficos, el uso del lenguaje controlado DeCS para la asignación de descriptores en las bases de datos LIVECS y LILACS, además de velar por el cumplimiento de los criterios de selección y permanencia de las revistas. Cada documentalista registraba

y enviaba a Funda SINADIB para la certificación y validación de los registros y su posterior publicación en LILACS o LIVECS. Actualmente, con el sistema FI Admin se disminuye los tiempos de respuestas para la publicación de los registros y surge un nuevo desafío: cómo lograr la puesta al día de las revistas activas y que mantienen su frecuencia de publicación regular con los documentalistas de la red?

Quién y cómo se selecciona o evalúa la permanencia de las revista en LIVECS y LILACS?

Dado que esta función requiere el dominio de los procesos editoriales y competencias en el proceso de revisión por pares, estándares y criterios de selección y permanencia de las revistas, desde el año 1978 SINADIB delega esta labor en ASEREME - Asociación de Revistas Biomédicas Venezolanas, de acuerdo al documento "Criterios de selección y permanencia de revistas en LILACS". Estos criterios son sometidos a revisiones periódicas según los nuevos estándares y tendencias. La última versión fue lanzada en la celebración de los 35 años de LILACS, el 29 de octubre de este año.

El informe enviado el mes de agosto por BIREME, refleja la existencia de 54 títulos de Venezuela presentes en LILACS, de los cuales 32 poseen una periodicidad regular y existe un retraso en el proceso de registro e indización ya que no todos los Centros Cooperantes cuentan con documentalistas. En la nueva etapa, el Consejo de Investigaciones y Publicaciones debe asumir la tarea de construir y consensuar los criterios para la base de datos LIVECS, evaluar los 6 nuevos títulos, así como la permanencia de algunas revistas venezolanas.

De Venezuela para el mundo: Contribución a LILACS

El flujo tradicional de la contribución a LILACS se inicia en un Centro Cooperante, con la identificación y selección de la literatura a ser registrada. Después de hecha la descripción bibliográfica e indización según la Metodología LILACS, los registros son exportados para un Centro Coordinador o directamente a BIREME, donde es hecho el control de calidad de los registros. La inclusión y publicación de los registros en LILACS son de responsabilidad

de BIREME. (Abdalá, 2014, p. 2). En la figura N° 4 se describen los procesos y responsables de la contribución a LILACS.

Fuente: Abdalá, 2014.

En el caso de Venezuela, Funda SINADIB realizaba la revisión y certificación de los registros hasta el año 2019 (Nueva Etapa). La sustitución de LILDBI for Web y la sumisión de registros por los sistemas FI Admin y BIREME Account facilitaron la autogestión del proceso de registro, indización, certificación y publicación tanto en las bases de datos nacionales y temáticas, como en LILACS; la disminución de los tiempos de publicación, agilizar el proceso y promover la corresponsabilidad de los actores involucrados (editores, documentalistas y personal técnico).

El sistema FI Admin maneja tres perfiles: documentalista editor, documentalista y LILACS Express para los Editores. Desde su lanzamiento (2016) se han dictado planes de capacitación dirigidos a profesionales de la información, editores y personal técnico (sistemas) para que desarrollen competencias y dominio de metodologías y aplicaciones, resaltando la importancia del trabajo articulado y en red. La creación de las cuentas de usuarios está bajo la responsabilidad de Eunice Corredor (Biblioteca Humberto García Arocha) y María Estrada (Secretaría Ejecutiva – UCS “Hugo Chávez Frías”). La figura N° 5 ofrece información sobre las personas involucradas en este proceso.

Figura N° 5: Documentalistas responsables de revisar y certificar los registros en LIVECS y LILACS 2000 - 2020

Fuente: Estrada, María, Octubre 2020.

Venezuela también aporta a LILACS información sobre COVID-19

BIREME, a raíz de la pandemia hizo el llamado en el mes de mayo a registrar la información de los países sobre el COVID-19 que cumplieran con los requisitos básicos para la identificación de documentos no convencionales y alimentar las diferentes colecciones que conforman el portal: registros bibliográficos (artículos de revistas y materiales no convencionales), multimedia (Videos, presentaciones, infografías), Recursos de Internet (LIS), con el propósito de dar acceso inmediato y oportuno a la información, compartir y sustentar decisiones informadas.

Desde la Secretaría General, se hace el llamado a los documentalistas para que se aboquen a registrar los materiales publicados en sus instituciones sobre esta temática, así como también la gestión de un perfil en FI ADMIN para el registro de los documentos generados por la UCS y MPPS.

Al 12 de octubre del 2020, Venezuela ha contribuido con 27.553 registros que pueden ser visualizados en el portal de LILACS <https://lilacs.bvsalud.org/es/> La figura N° 6 muestra el flujo de los aportes a lo largo del tiempo.

Figura 6: Contribución de Venezuela a LILACS, Octubre 2020

Fuente: LILACS. (2020, 31 de Octubre)

Mucho por hacer, compromisos que asumir e historia que escribir...

Si bien es cierto que los países tienen autonomía para establecer la forma de operar sus BVS nacionales y temáticas, no pueden hacerlo solos, requieren del acompañamiento y direccionamiento de BIREME, la asistencia técnica de la OPS/OMS, el compromiso y voluntad política del Ente Rector en Salud y de las instituciones involucradas, para el cumplimiento de las funciones señaladas por Abdalá (2014):

- Definir, Actualizar y promover los Criterios de Selección de LILACS al nivel nacional.
- Encargarse de la evaluación y selección de revistas nacionales con la participación de un Comité.

- Constituir el Comité de evaluación y selección de LILACS en el país para asegurar la calidad científica de las publicaciones.
- Definir el flujo de trabajo (workflow) de la cooperación de la red nacional a LILACS y otras bases de datos nacionales y/o temáticas.
- Gestión de la Red
- Promover el desarrollo de capacidades en la Metodología LILACS.
- Proveer soporte metodológico.
- Identificar y establecer acuerdos con Bibliotecas y Centros de Información – distribuir responsabilidades para y entre su red de cooperantes.
- Coordinar, hacer y promover el control bibliográfico de la literatura científica y técnica en salud publicada en el país.
- Promover el intercambio de experiencias y la comunicación hacia dentro y fuera de su Red de colaboración.
- Gestión de Base de Datos
- Control de calidad de la contribución de su Red
- Cooperar y establecer mecanismos de cosecha “harvesting”
- Actualizar la Base de Datos LILACS regularmente así como sus bases de datos nacionales
- Además de las actividades señaladas, con miras a dar visibilidad a sus colecciones nacionales, para Venezuela resulta crucial y prioritario el desarrollo del portal web en Wordpress y el rescate del dominio .org.

¡Todos somos valiosos... todos aportamos!

Referencias Bibliográficas

Abdalá, V. (2014, 20 de Febrero). *LILACS – Análisis de situación de la contribución*. https://lilacs.bvsalud.org/wp-content/uploads/2014/02/gt1_lilacs_reuniao1_20feb2014.pdf

BIREME/OPS/OMS. (2008). *Informe de la evaluación de la BVS en sus 10 años de operación*. Anexo II. Río de Janeiro: CRICS.

Bosch, V. (2010). Una visión general de las publicaciones biomédicas en Venezuela. *Investigación Clínica*, 51(3), 297-300. http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0535-51332010000300001

Estrada, María. (2018, 9 de abril). *La BVS Venezuela. Situación actual. Presentación al Consejo Universitario de la UCS "Hugo Chávez Frías"*. Caracas: UCS. [material inédito].

Estrada, María. (2020, 26 de septiembre). *Hitos históricos de la BVS Venezuela*. Maracay: UCS. [material inédito].

Estrada, María. (2007). *Servicio Autónomo Instituto de Altos Estudios "Dr. Arnoldo Gabaldon". Logros y perspectivas: septiembre 2002 / julio 2007*. Maracay: IAE [material inédito].

Instituto de Altos Estudios "Dr. Arnoldo Gabaldon". (s.f.) *Biblioteca Virtual en Salud Venezuela. Acceso equitativo a la información en salud* [díptico]. Maracay: IAE.

Responsables de las bases de datos de la BVS. (2004). *SINABIB*, 27(1), Julio.

Maracay, 31 de Octubre de 2020.

NOTA: Documento realizado en el marco de las Celebración de los 35 Años de LILACS

LIVECS - Literatura Venezolana en Ciencias de la Salud pionera en el Control Bibliográfico. Análisis de la contribución de Venezuela a LILACS. by Maria Estrada is licensed under a [Creative Commons Reconocimiento 4.0 Internacional License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).